

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Turaboyeva Feruza Qo'shmat qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
INKLYUZIV TA'LIM HAQIDA TUSHUNCHA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL